

OGAHIY TARJIMASIDAGI SA'DIYNING "GULISTON" ASARIDA NUTQ FE'LLARINING LEKSIK VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Medesheva Bibinur

ToshDShU lingvistika (dariy) mutaxassisligi bitiruvchisi

Annotatsiya: XIII asrda yozilgan pandnoma ruhidagi "Guliston" asari bir necha marotaba o'zbek tiliga o'girilgan. Maqolada XIX asrda Ogahiy tomonidan amalga oshirilgan tarjimada fe'l sistemasi tahlil qilinadi. Klassik dariy tilidagi mazkur asarning o'zbekcha tarjima matnida ishlatilgan nutq fe'llari, "demoq" fe'li, ifodalov fe'llari, nutqiy da'vat fe'llari, gapiruv fe'llari guruhi doirasida tahlil qilindi. گفتن fe'lining o'zbekcha tarjima variantlari tarjimonning o'zbek tili lug'at fondidan unumli foydalangani va mahoratini ko'psatadi. Eski o'zbek adabiy tilidagi *so'z aytmoq*, *so'z demoq* tipidagi birikmalar hozirgi o'zbek adabiy tilida deyarli uchramaydi. Tarjima manbadagi mazkur guruh fe'llarni o'rganish fe'l sistemasida sodda fe'llarning til taraqqiyotidagi o'rnini ko'rsatishga xizmat qiadi.

Аннотация: Дидактическое произведение "Гулистан", написанное в XIII веке, несколько раз переводилось на узбекский язык. В этой статье мы проанализируем систему глаголов в переводе сделанным Огахи в XIX веке. В узбекском переводе персидского-таджикского произведения глаголы были проанализированы путем их классификации на малые группы, таких как глагол "говорить" (گفتن), глаголы выражения, глаголы призва, глаголы речи. Тот факт, что глагол "говорить" (گفتن) переводится на узбекский язык несколькими способами, свидетельствует о том, насколько богат узбекский язык и словарный запас переводчика. В староузбекском литературном языке чем естественнее были соединения типа "сўз айтмоқ", тем естественнее и уместнее были соединения типа "сўз демоқ". Но эти употребления почти не встречаются в современном узбекском литературном языке. Изучение классификации глаголов в переводном источнике по малым группам помогает показать место простых глаголов в развитии языка в глагольной системе.

Abstract: The didactic work "Gulistan", written in the 13th century, was translated into Uzbek several times. In this article, we will analyze the verb system as translated by Ogahi in the 19th century. In the Uzbek translation of the Persian-Tajik work, the verbs were analyzed by classifying them into small groups, such as the verb "to speak" (گفتن), verbs of expression, verbs of ordering, verbs of the speech. The fact that the verb "to speak" (گفتن) is translated into Uzbek in several ways indicates how rich the Uzbek language and the vocabulary of the translator are. In the old Uzbek literary language, the more natural were the compounds of the type "so'z aytmoq", the more natural and appropriate were the compounds of the type "so'z demoq". But

these uses are almost never found in the modern Uzbek literary language. The study of the classification of verbs in a translated source in small groups helps to show the place of simple verbs in the development of the language in the verb system.

Kalit soʻzlar: Saʼdiy, Ogahiy, “Guliston” asari, feʼl, sodda feʼllar, gapiruv feʼllari, ifodalov feʼllari, nutqiy daʼvat feʼllari.

Ключевые слова: Саъдий, Огахи, произведение «Гулистан», простые глаголы, глаголы речи, глаголы выражения, глаголы призва.

Key words: Saʼdiy, Ogahi, “Gulistan”, simple verbs, verbs of the speech, verbs of expression, verbs of ordering.

Kirish. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari borayotgan Oʻzbekistonda mumtoz sharq adabiyoti namunalarini oʻzbek va boshqa tillarga tarjima qilish bilan bogʻliq sohalarda sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Ilm-fanda tariximiz va sanʼatimizga qanday munosabatda boʻlib kelingani, hozirda bu munosabatlar qay tarzda kechayotgani, jumladan, mumtoz adabiyot namunalari tarjimalarining tadqiq etilishi hozirgi kunning muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Zero, “Biz bobolarimiz merosini qancha koʻp oʻrgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda koʻp savollarga toʻgʻri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targʻib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”¹⁵.

Shu jihatdan “Guliston” asarining forsiydan turkiyga qilingan tarjimalarining asliyatga qay darajada mosligini aniqlash, muallif uslubiga xos leksik-semantik jihatlarning tarjimada aks etishini ochib berish dolzarb masalalardandir. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha “Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”, 2020-yil 20-oktabrdagi PF-6084-son “Mamlakatimizda oʻzbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi farmonlari, 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son “Oliy taʼlim tizimini yanada rivojlantirish”chora-tadbirlari toʻgʻrisida”, 2020-yil 16-apreldagi PQ-4680-son “Sharqshunoslik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi. Mazkur qarorning ahamiyatli jihati shundaki, unda taʼlim tizimining barcha bosqichlarida chet tilini uzluksiz oʻrganishni tashkil qilish, shuningdek, oʻqituvchilar malakasini oshirish hamda zamonaviy oʻquv-uslubiy manbalar bilan taʼminlashni yanada takomillashtirish, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda oʻqitishning ilgʻor uslublarini joriy etish, oʻsib

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президенти Олий Мажлисга мурожаатномаси. – Тошкент, 24.01.2020.

kelayotgan yosh avlodning chet tillariga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshirish va o‘z navbatida, chet tillarida erkin so‘zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish, shu bilan bir qatorda, ularning jahon sivilizatsiya yutuqlari hamda jahon axborot resurslaridan keng ko‘lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun sharoit va imkoniyatlar yaratish ko‘zda tutildi.

O‘zbek tili tarixini o‘rganish sohasida o‘tgan davr ichida bir qator muhim ishlar amalga oshirildi. Lekin hanuzgacha o‘zbek tilining ko‘p asrlik taraqqiyot davrlarini aks ettiruvchi, umumlashtiruvchi xarakterdagi tadqiqotlar yuzaga kelgani yo‘q. Mazkur maqolada XIII asrda yaratilgan Sa‘diyning “Guliston”i va uning XIX asrdagi Ogahiy tarjimasida sodda fe’llarning leksik-semantik xususiyatlari o‘rganildi.

Asosiy qism. O‘zbek adabiy tilida fe’l ish-harakatning nomini bildiruvchi so‘z turkumi bo‘lib, sodda, qo‘shma, juft va takroriy fe’llarga bo‘linadi. Klassik dariy (hozirgi fors va dariy) tilida ham, o‘zbek tilidagidek, fe’llar bilan ifodalangan harakat tushunchasi zamon, mayl, nisbat, shaxs-son kategoriyalari bilan uzviy bog‘liq. Bulardan tashqari, fe’llar orqali yana harakatning o‘timli yo o‘timsizligi, bo‘lishli yo bo‘lishsizligi kabi ma’nolar ham ifodalanadi. Shuningdek, fe’llarning ot, sifat, ravish turkumlariga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh shakllari ham bor. Fe’llar leksik-grammatik xususiyatlariga ko‘ra ikki asosiy guruhga bo‘linadi:

1) mustaqil fe’llar;

2) yordamchi fe’llar. Yordamchi fe’llar harakat bildirmaydi, ya’ni mustaqil ma’no ifodalamaydi. Ular turli grammatik ma’no ifodalash uchun yoki boshqa vazifada qo‘llanadi.

Fe’llar gapda, asosan, kesim vazifasida keladi.

Dariy (shuningdek, fors) tilida fe’llar tuzilishiga ko‘ra sodda (افعال ساده *af’âl-e sâda yâ basit*), prefiksli (افعال پیشوندی *af’âl-e pêšwandi*) va qo‘shma (افعال مرکب *af’âl-e morakkab*) fe’llarga bo‘linadi. Hozirgi dariy tilida sodda va prefiksli fe’llar yasalmaydi¹⁶. Qo‘shma fe’llar yasalishi fe’l yasalishining boshqa usullarini siqib chiqargan¹⁷.

Sa‘diyning “Guliston” asarida ham yuqorida qayd etilgan uch turli fe’llar ishlatilgan bo‘lib, tanlab olingan matnda jami keltirilgan 80 ta fe’ldan 66 ta sodda, 14 ta prefiksli fe’l uchradi.

Quyida Ogahiy tomonidan tarjima qilingan “Guliston”dagi sodda fe’llarning leksik-semantik hamda grammatik jihatlari nutq fe’llari misolida tahlil qilindi. Nutq fe’llari, o‘z navbatida, *demoq* fe’li (گفتن), ifodalov fe’llari, nutqiy da’vat fe’llari

¹⁶ Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка. – М.: Восточная литература, 2001. – С. 204.

¹⁷ Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка. – М.: Наука, 1981. – С. 122.

(فرمودن) kabi kichik guruhlarga ajratildi. Materiallarimizda گفتن [goftan] fe’li – 158 marta, پرسیدن [porsidan] fe’li – 5 marta, فرمودن [farmudan] – 16 marta ishlatilgan.

O’rganilishlar shuni ko’rsatdiki, eng ko’p ishlatilgan گفتن [goftan] fe’li (tanlab olingan matnda zamon, shaxs-sonda tuslangan shaklida 158 marta uchradi) bo’lib, o’zbek tiliga qilingan tarjimada turlicha berilgan. Bu, o’z navbatida, o’zbek tilining boy leksik fondini ko’rsatadi.

Hozirgi o’zbek tilidagi *demoq* leksemasi o’zining bosh ma’nosida uch aktantli situatsiyani ko’rsatishi ma’lum: 1) nutq amali bajaruvchisi (*demoq* fe’lining agens valentligi), 2) nutq amalining o’zi (*demoq* fe’lining mazmun valentligi) va 3) nutq amali qaratilgan shaxs (*demoq* fe’lining adresat valentligi)¹⁸.

Shuni aytish kerakki, eski o’zbek adabiy tilida *demoq* fe’li valentliklarining reallashuvi hozirgi o’zbek tilidan farq qilgan. Ogahiyning tarjimasi XIX asr ikkinchi yarmida amalga oshirilgan bo’lib, o’zida eski o’zbek adabiy tili normalarini mujassamlashtirgan.

Ifodalov fe’llari

Ifodalov fe’llarining ma’nosi nutq obyektini ko’rsatuvchi (nutq mazmunini konkretlashtiruvchi) semalar bilan xarakterlanadi. Bu jihatdan ular gapiruv fe’llariga o’xshaydi. Ifodalov fe’llari ham, gapiruv fe’llari kabi, biror narsa-hodisa to’g’risidagi nutq amalini bildiradi. Bu hol mazkur semantik guruhlarining farqi ular ma’nosidagi semantik elementlar sonida emasligidan dalolat beradi. Ifodalov va gapiruv fe’llarining farqi ular ma’nosining strukturasiga, ichki tuzilishiga tegishli. Nutq amalining protsessual tomonini, nutq amalining kechish yo’sinini tasvirlash gapiruv fe’llari ma’nosining muhim, yetakchi semantik elementini tashkil etadi. Ifodalov fe’llarining ma’nosida esa muhim, yetakchi semantik element nutq mazmunini konkretlashtirish, nutq obyektini ko’rsatishdan iborat.

O’zbek tilidagi *aytmoq* fe’lining ma’nolaridan biri “biron informatsiyani kimgadir bildirish” tushunchasidan iborat. Bu – *aytmoq* fe’lining bosh ma’nosi. Shuning uchun bu so’zni eshitganda yoki talaffuz etganda bizning ongimizda eng oldin mana shu ma’no aktuallashadi.

Ifodalov fe’llarining semantik yadrosi, identifikatori sifatida “aytmoq” fe’lini olish mumkin¹⁹.

O’zbek tilida asosiy nutq fe’llaridan *demoq* fe’li *aytmoq* fe’liga eng yaqin fe’l hisoblanadi. Bu fe’l ham, *aytmoq* fe’li kabi, ma’lum narsa-hodisa to’g’risida xabar, ma’lumot, fikr ifodalash amalini bildiradi²⁰. Nutq fe’lining ushbu turi ham turli zamonlarda, shaxslarda tuslanib qo’llanilgan:

aniq o’tgan zamon fe’li bilan:

¹⁸ Қўчқортоев И. Сўз маъноси ва унинг валентлиги. – Т.: Фан, 1977. – Б. 79.

¹⁹ Ko’rsatilgan kitob. – B. 100.

²⁰ Ko’rsatilgan kitob. – B. 101.

یکی از وزیران نیک محضر گفت...

Бир оқил вазири айди... ;

hozirgi-kelasi zamon fe'li bilan:

ای خداونده میگوید...

Эй подшоҳи олам, ул бечора айтурким, ...;

o'tgan zamon natijali fe'li bilan:

چنانکه خردمندان گفته اند...

...андоққим, хирадмандлар айтибдурлар...;

uzoq o'tgan zamon fe'li bilan:

دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند

Подшоҳ буюрди, то талаб қилиб бир деҳқоннинг ўғлини ҳақимлар айтган суратда топдилар ва анинг ота-онасин чақириб, ...;

همی [hamê] tarixiy shakldagi old o'tgan zamon davom fe'li bilan:

یکی از ملوک عرب شنیدم که متعلقان را همیگفت مرسوم فلان را چندانکه هست مضاعف کنید.

Эшитдумким, араб подшоҳларидин бири ўз одамларига айтур эрдиким:

“Фалон кишининг муқаррарий вазифасин икки ҳисса қилинг, нединким, тун-кун эшигимизда ўлтуруб ҳамиша хизматга мунтазирдур;

اتفاقا همان شخص براو گذشت و دیدش که با یاران همی گفت

Иттифоқо, ҳамул кеча ул азизнинг йўли анинг устидин тушуб, эшитдимким, ул золим қошидаги одамларга дер эрди;

[be, bo] old qo'shimchasining bir martalik ish-harakatni ifodalovchi vazifasi bilan:

این بگفت و برسپاه دشمن زد و تتی مردان کاری بینداخت

Бу сўзни айтиб, ўзин душман сафига урди ва кўб кишини ҳаёт марқабидин мамот туфроқиға тушурди;

buyruq fe'li bilan:

به شاه بگو از کسی توقع خدمت و احترام داشته باش که از تو توقع نعمت دارد. وانگهی شاهان برای

نگهبانی ملت هستند، ولی ملت برای اطاعت از شاهان نیستند

Подшоҳға айтгилким, иззат ва хизматни андоқ киши дий кўз тутсунким, ул марҳамат ва неъмат кўз тутғусидур ва яна улким, подшоҳ раъийят посбонлиқи учундур, аммо раъийят подшоҳ хизмати учун эрмастур.

Asosiy nutq fe'llaridan *demoq* fe'li *aytmoq* fe'luga eng yaqin fe'l hisoblanganligi uchun ham asliyatda گفتن [goftan] fe'lini mutarjim “aytmoq” fe'li bilan bergan. Masalan:

حکیمی در آنکشتی بود، ملک را گفت: اگر فرمان دهی من او را به طریقی خامش گردانم. گفت: غایت لطف و کرم باشد

...ammo xamul kema ichida bir xakim bor erdi. Podshoxga dedi: “Agar ruhsat bersang, men bir ish etib ani xomuш qilurmen”. Podshox aydi: “Agar mundoq qilsang, bizning xaqimizda nihojat-siz karам qilmish bulgaysen”;

سر جمله حیواناتی که شیرست و اذل جانوران خر و باتفاق خر بار بر به که شیر مردم در. مسکین خر اگر چه بی تمیز است.

چون بار همی برد عزیز است
گاو و خران بار بردار
به ز آدمیان مردم آزار

Айтурларким, ҳайвонотнинг сарвари шердур ва жониварларнинг залили эшакдур. Ҳама оқилларнинг иттифоқи била мардумозор шердин борбардор эшак яхшироқдур.

Bu misolda mutarjim nazmiy misrani nasriy shaklda tarjima qilganligini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, asliyatda nutqiy ifodalov fe’li uchramagani holda, tarjimon nutqiy ifodalov fe’li bilan tarjima qilgan.

Nutqiy da’vat fe’llari

Nutqiy da’vat fe’llari nutq fe’llari semantik maydonining bir qismini tashkil etadi. Bu fe’llar kimnidir biror amalga, harakatga undash, majbur qilish uchun ishlatiladigan nutq turlarini bildiradi. Nutqiy da’vat fe’llar ma’nosidagi undash, da’vat qilish elementi ularni kauzativ fe’llar qatoriga kiritish imkonini beradi²¹.

Quyida nutqiy da’vat fe’llarining asliyat va tarjima asarda berilishini ko‘rib chiqamiz.

bu yurmoq fe’li bilan: فرمودن

وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟

“Отангнинг вазирларидин на хато кўрдینگким, аларни банд этдинг?”

Ushbu jumla tarjimasida asliyatda kelgan “buyurmoq” fe’li tushirib qoldirilgan.

demog fe’lining buyruqni ifodalashi: گفتن

Bu fe’l buyurish ma’nosida podshohlar nutqida ishlatilishi ma’lum bo’ldi:

گفت: این گدای شوخ مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید که خزانه ی بیت المال لقمه مساکین است نه طعمه ی اخوان الشاطین.

Podshox dedi: “Бу гадойни уруб қувингларки, анча неъматни андак муддатда исроф била йўқ этибдурким, байтулмол хазинаси фуқаро ва масокиннинг луқмасидур.

Buyruq ma’nosining [be, bo] old qo‘shimchasi bilan, ya’ni buyruq, shart-istak (aorist) mayli bilan ifodalanishi:

فقیر و ارسته گفت: به شاه بگو از کسی توقع خدمت و احترام داشته باش که از تو توقع نعمت دارد. وانگهی شاهان برای نگهبانی ملت هستند، ولی ملت برای اطاعت از شاهان نیستند.

²¹ Ko‘rsatilgan kitob. – B. 126.

Дарвеш деди: “Подшоҳга **айтгилким**, иззат ва хизматни андоқ кишидий кўз тутсунким, ул марҳамат ва неъмат кўз тутгусидур ва яна улким, подшоҳ раъийят посбонлиқи учундур, аммо раъийят подшоҳ хизмати учун эрмастур”.

Keltirilgan misolda yana shu narsa e'tiborga molikki, asliyatda ikkita mustaqil gap bilan berilgan ma'noni aralash turdagi qo'shma gap bilan bera olib, o'z tarjimonlik mahoratini ko'rsatgan.

بفرمود طلب کردن. دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند...

Подшоҳ буюрди, то талаб қилиб бир деҳқоннинг ўғлини ҳақимлар айтган суратда топдилар ва....

Gapiruv fe'llari

Gapiruv fe'llari nutq fe'llari semantik maydonining asosiy, markaziy leksik-semantik gruppalaridan biri hisoblanadi. Gapiruv amalini bildiradigan fe'llar ikkiga bo'linadi:

- 1) sof gapiruv amalini bildiradigan fe'llar;
- 2) gapiruv amali bilan birgalikda nutq mazmunini ham tasvirlab keladigan fe'llar.

Gapiruv fe'llaridan bir guruhining ma'nosida nutq jarayoni bilan bir qatorda nutq mazmuni ham tasvirlanadi. Bunday fe'llarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ularning ma'nosida nutq obyekt, nutq mazmuni to'g'risida ham ma'lum axborot ifodalanadi. Bunday fe'llar ma'lum obyekt, ma'lum hodisa to'g'risida gapirish, izoh berish, tushuncha, ma'lumot berish jarayonini bildiradi. Ko'rinadiki, bunday fe'llarning ma'nosi nutq jarayoni bilan bir qatorda nutq obyekt haqidagi axborotni ham o'z ichiga oladi. Nutq jarayoni bilan birgalikda nutq mazmunini ham tavsiflaydigan fe'llar: ma'nosi hikoya-bayon arxisemasi bilan xarakterlanadigan gapiruv fe'llari, ma'nosi lof-mubolag'a arxisemasi bilan xarakterlanadigan gapiruv fe'llari, ma'nosi safsata arxisemasi bilan xarakterlanadigan gapiruv fe'llari, ma'nosi hasrat arxisemasi bilan xarakterlanadigan gapiruv fe'llari, ma'nosi izoh-tavsif arxisemasi bilan xarakterlanadigan gapiruv fe'llari, ma'nosi mulohaza arxisemasi bilan xarakterlanadigan gapiruv fe'llari kabi turlarga bo'linadi.

Ma'nosi hikoya-bayon arxisemasi bilan xarakterlanadigan gapiruv fe'llarining asliyatda hamda tarjima manbada berilishi:

شنيدن – *eshitmoq, tinglamoq* fe'li bilan:

ملکزاده ای راشنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوبروی.

Эшитдим, бир подшоҳзоданинг қадди бағоят кўтоҳ ва сурати ҳақир эрди.

Ushbu gapda fe'l o'z ma'nosida kelgan.

آن شنیدی که لاغری دانا
گفت بار به ابلهی فربه
اسب تازی وگر ضعیف بود
همچنان از طویله خربه

*Деди бир вақт бир ориқ доно,
Семуз аблаҳга нуктайи марғуб.
Ки бедав от агарчи логардур.
Лек бордур семуз эшакдин хўб.*

Yuqoridagi qit'ada شنیدن – *eshitmoq, tinglamoq* fe'li ayni o'z ma'no bilan emas, *demoq* so'zi bilan berilgan. Ma'lumki, hikoya qilish yoki tarjima qilishda bir xil so'zlardan emas, sinonim so'zlardan foydalanish yozuvchi, mutarjimning so'z qo'llay olish mahoratidan darak beradi. Bu bilan asl ma'noga putur yetmagan holda, tarjimon bo'yoqdorlikni oshirishga harakat qilganligini ko'rishimiz mumkin.

شنیدم که ملک را در آن قرب دشمنی صعب روی نمود

Эшитдимким, иттифоқо, ҳамул оводна подшоҳга улуг душман пайдо бўлуб, ...

Bu misolda fe'l o'z ma'nosi bilan berilgan.

سواران را به گفتن او تهور زیادت گشت و بیکبار حمله آوردند. شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند.

Анинг бу сүзидин барча лашкарнинг гайрат ва таҳаввури зиёда бўлиб, барча бирдин иттифоқ била ҳамла уруб, душманга шикаст бериб, зафар топдилар.

Keltirilgan misolda asliyatda ishlatilgan “eshitmoq” fe'li tarjimasini tushirib qoldirilib, o'zidan oldingi gapning uyushiq bo'lagiga aylangan.

Quyidagi holatda esa, aksincha, asliyatda hikoya-bayon arxisemasiga oid so'z o'rniga [didan] – *ko'rmoq* holat fe'lidan foydalanilgan:

یکی از ملوک را دیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی همی گفت:

Эшитдимким, подшоҳларнинг бири кеча-ю кундуз май ичиб, маст бўлуб, айшу ишратга машгул эрди ва мастлик охирида бу байтни ўқур эрди.

Ushbu tarjimaning asliyatdan mufassalroq qilinganiga e'tibor qaratsak. Asliyatda berilgan ma'noni Ogahiy to'liqroq, o'quvchiga tushunilishi oson bo'lishi uchun uyushiq bo'laklardan foydalanib, ma'noga aniqlik kiritgan.

کسی گفتش چه آفت است که موجب مخافت است؟ گفتا: شنیده ام که شتر را بسخره می گیرند

... ул ҳолда бир киши ани кўруб сўрдиким: “Мунча хавф ва суръат била қочмокинга на офат боис бўлди?” Тилку деди: “Шерларни тутуб банд этмак учун кўб киши қасд этмишлар, анинг учун қочармен”.

Bu misolimizda esa asliyat va tarjimada tafovut mavjud bo'lib, bu bir necha o'rnlarda ko'rinadi. Avvalo, asliyatda ikkinchi gapning egasi ko'rsatilmagan, ammo tarjimada gapning egasi bilan ya'ni “tulki” bilan berilgan. Asliyatda “tuya” berilgan, ammo tarjimada “she'rlar” deb berilgan. Bunda ikki jihat, ya'ni bir leksema boshqa leksema bilan, birlik esa ko'plikda berilganligi bilan ko'zga tashlandi. “Tuyani masxaralashmoqda” birikmasi o'rniga esa “she'rlani tutishga qasd qilishibdi” birikmasi bilan tarjima qilingan. Buni mutarjimning asliyatdagi asarni o'z ona tiliga

o'g'irishda tushunarli bo'lishi, xalqonaligini ta'minlash uchun asardagi hikoyatning umumiy ma'nosiga putur yetkazmagan holda, ma'nosi saqlab qolinib biroz o'zgartirish kiritganligi bilan izohlash mumkin. Zero, yuqorida aytib o'tganimizdek, mutaxassislar Ogahiy tarjimasini xalqonaligi bilan hamda tushunarli tilda yozilgani bilan boshqa tarjimalardan ajralib turishini ta'kidlashgan. Bunda hikoyatlar ichida qiyin so'zlarni soddaroq so'zlarga almashtirgani ham ta'kidlangan.

Shuningdek, keltirilgan misolda asliyatda ishlatilgan *eshitmoq* fe'li tarjima manbada tushirib qoldirilgan, uning o'rnida *demoq* fe'li qo'llanilgan.

گفت: این مناسبت حال من نگفتی و جواب سوال من نیاوردی. نشنیده ای که هر که خیانت ورزد پشتش از حساب بلرزد؟

Ул менга деди: “Бу сўзни ҳолимга мувофиқ айтмадинг ва менинг саволимга лойиқ жавоб бермадинг, **нединким**, ҳар киши хиёнат қилса, ҳисобда қўли титраб уқубат кўрар”.

Keltirilgan misolda asliyatda berilgan *eshitmoq* fe'li o'rniga tarjimada boshqa fe'ldan foydalanilgan. Asliyatda *eshitmoq* fe'li misol keltirish, naql keltirishda foydalanilgan. Tarjimada ushbu fe'l o'rnida “nedinkim” so'zi qo'llanilgan bo'lib, misol keltirish uchun yordamchi so'zdan foydalanilgan.

غافلی را شنیدم که خانه ی رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند،...

Эшитдумким, бир омил султоннинг хазинасини обод этмак учун раъйиятнинг уйин хароб қилур эрди.

Keltirilgan misolda *eshitmoq*, *tinglamoq* fe'li asliyatda *ra'â* ort ko'makchisi bilan kelgan, chunki ushbu fe'l o'timli fe'ldir. Tarjima matnda esa “shuni eshitdimki” yoki “shunday insonni eshitdimki” birikmasi tushirib qoldirilib, to'ldiruvchi ergash gap bilan tarjima qilingan.

Ushbu jihatni quyidagi misolda ham ko'rishimiz mumkin:

یکی از ملوک عرب شنیدم که متعلقان را همی گفت مرسوم فلان را چندانکه هست مضاعف کنید...

Эшитдумким, араб подшоҳларидин бири ўз одамларига айтур эрдиким... .

Yana bir misol:

نشنیده ای که چه گفت آنکه از پرورده خویش جفا بدید

Эшитмадингмуким, бир киши ўзининг парварии қилган шогирдидин жафо кўруб на сўз айтибдур.

کسی مزده پیش انوشیروان برد گفت: شنیدم که فلان دشمن تو را خدای عزوجل برداشت

گفت: هیچ شنیدی که مرا بگذاشت؟

Бир киши Ануширвонга мундоқ хушхабар еткурдиким, Худойи таъоло фалон душманингни жаҳондин кўтарди. Ануширвон анга деди: “Ҳеч эшитдинмуким, Худойи таъоло мени жаҳонда доимий қўярму?”

Bu jumlada esa fe'l o'z ma'nosida va o'z o'rnida ishlatilgan hamda o'zidan oldingi tushirib qoldirilgan “eshitmoq” fe'lga ishora qilib kelgan degan xulosaga kelishimiz mumkin.

وزير گفت: ای پادشاه روی زمین! آیا نشنیده ای که...

Вазир деди: “Эй подшоҳи олам, шул айтган сўзинг рост турур ва лекин эшитмадингизмуким, дебдурлар... .

Tarjimada kelgan “shul aytg‘an so‘zing rost turur” birikmasi asliyatda yo‘q. Tarjimada o‘zidan oldin kelgan jumla ya‘ni podshoh so‘zini tasdiqlash, uni rad etmagan holda “haqiqat”ni anglatish uchun ushbu birikma vazir nutqidan aytilgan hamda keltiriladigan qit‘a ham haqiqatga mosligini podshohga ta‘kidlash uchun ushbu birikmani qo‘llashi o‘quvchiga oson tushunilishini ta‘minlaydi.

Jumlada *eshitmoq* fe‘li o‘z ma‘nosida ishlatilgan.

آوردن [âwardan] – *olib kelmoq, keltirmoq* fe‘lining hikoya-bayon arxisemasini ifodalashi:

آورده اند که سپاه دشمن بسیار بود و اینان اندک.

Дебдурларким, душман лашқари бағоят кўб эрди.

Keltirilgan misolda asliyatda kelgan *keltirmoq* fe‘li *demoq* fe‘li bilan tarjima qilingan. Shuningdek, tarjimada ularning o‘zi “kam”ligi tashlab ketilgan. Bunda so‘z o‘yini mavjud bo‘lib, “bag‘oyat ko‘p”ligidan o‘zlarining ularga nisbatan “kam”ligini anglab olish mumkinligi bilan izohlanadi.

Keltirmoq, olib kelmoq fe‘li “demoq” fe‘li bilan tarjima qilinib, hikoya-bayon arxisemasini bildirib kelishiga yana bir misol:

... و آورده اند که ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و عیب حکیمان.

Ва яна *дебдурларким*, кўб ҳазл ва зарофат қилмоқ надимларнинг ҳунари ва ҳакимларнинг айбидур.

Lekin,

باری چند غوطه خورد، مویش را گرفتند و پیش کشتی آوردند به دو دست در سکان کشتیآ و یخت.

Уч навбат чўмгандин сўнг тортиб кеманинг олдиға ёвуқ келтурдилар.

Mazkur misolda *olib kelmoq, keltirmoq* fe‘li o‘z tarjimasini bilan berilgan.

Keltirmoq, olib kelmoq o‘z ma‘nosi bilan tarjima qilingan:

... و تا تریاق از عراق آورده شود مار گزیده مرد بود.

“... , то Ироқдин тарёқ келтургунча йилон чақиб заҳар солган киши ўлғусидур”.

Keltirmoq so‘zining kontekstda hikoya-bayon arxisemasini anglatishi:

آورده اند که نوشینروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود.

Келтурубдурларким, бир кун Ануширвон шикоргоҳда эрди. Анинг учун бир сайдни кабоб қилмоқ тиладилар. Аммо туз йўқ эрди.

Ushbu fe‘lning hikoya-bayon arxisemasiga o‘tishi bilan *debdlarkki, ayturlarkki* fe‘llariga sinonim bo‘ladi. Demak, bir fe‘l kontekstda “biror narsani keltirmoq, olib kelmoq” ma‘nosida hamda “aytibdlarkki” ma‘nosida omonim bo‘lishi kuzatiladi. Ushbu fe‘l klassik dariy tilida o‘tgan zamon natijali fe‘li bilan berilgan.

Xulosa. Maqolada Sa'diy "Guliston"i hamda uning Ogahiy tomonidan amalga oshirilgan tarjima manbasining birinchi bobi, ya'ni "Podshohlar siyrati zikrida turur" deb nomlangan bobda ishtirok etgan sodda fe'llar xususiyatlari hamda ularning tarjimada berilishi ustida izlanishlar olib borildi hamda quyidagi xulosalarga kelindi: Sa'diy eng ko'p sodda fe'llardan foydalangan. Bu uning "Guliston"dagi kichik hikoyalarni qisqa va lo'nda bayon qilish uslubiga mos keladi. Tanlab olingan matnda eng ko'p ishlatilgan nutq fe'li گفتن [goftan] fe'li bo'lib, tarjimada quyidagi fe'llar bilan berilgan:

demoq (debdurlar), izhor etmoq, aytmoq, javob bermoq, so'ramoq, bayon etmoq, shukur qilmoq, so'z aytmoq.

Nutq obyektini tasavvuri *aytmoq* fe'li ma'nosining asosiy, semantik muhim komponenti bo'lgani uchun, bu fe'l obyektisiz nutq amali (nutq ko'nikmasi, ma'lum tildan foydalanish uquvi kabilarga) nisbatan ishlatilmaydi. Masalan, o'zbekcha *gapirmoq* birikmasidan o'zbek tilini bilish, o'zbekcha gapira olish ma'nosi anglashilsa, o'zbekcha *aytmoq* birikmasidan ma'lum fikr, ma'lumotni o'zbek tilida ifodalash ma'nosi anglashiladi. Asosiy nutq fe'llaridan *demoq* fe'li *aytmoq* fe'lga eng yaqin fe'l hisoblanadi. Bu fe'l ham, *aytmoq* fe'li kabi, ma'lum narsa-hodisa to'g'risida xabar, ma'lumot, fikr ifodalash amalini bildiradi. O'zbek tilidagi *aytmoq* fe'lining hosila ma'nolaridan biri "kimnidir biron yig'inga undovchi informatsiyani bildirish" tushunchasidan iborat. Bu ma'no mazkur so'zning "biron informatsiyani kimgadir bildirish" ma'nosi asosida yuzaga kelgan. O'rganilgan matnda o'zbek tilidagi bu ma'nodan biroz chetlanib, hikoya-bayon semasiga o'tganligi kuzatiladi. Tadqiq etilgan bob "Podshohlar siyrati turur" deb nomlangani va asosan podshohlik siyrati, odil podshohlik ishlari nasihat yo'li bilan yozilgani uchun nutqiy da'vat fe'llari faol qo'llangan. Ulardan buyurish ma'nosida فرمودن [farmudan] – *buyurmoq*, گفتن [goftan] – *demoq*, کوشیدن [kushidan] *harakat qilmoq* fe'llaridan foydalanilgan. Nutq jarayoni bilan birgalikda nutq mazmunini ham tavsiflaydigan fe'llarni guruhlariga ajratganda, o'rganilgan matnda ma'nosi hikoya-bayon arxisemasi bilan xarakterlanadigan gapiruv fe'llaridan آورده اند [âwarda-and] – *keltirubdilarki*, گفته اند [goftaand] – *debdurlarki*, میگفت [mêgoft] – *debdurki* kabi fe'llar uchraydi. Asliyatda گفتن *demoq* fe'li bilan berilgan jumlar, tarjima matnida hikoya-bayon arxisemasi bilan xarakterlanuvchi fe'llar guruhiga kiruvchi fe'llar bilan tarjima qilingan. Bu fe'llar quyidagilardir: *aytmoq, bayon etmoq, so'zlamoq, so'z aytmoq*. Shuningdek, ma'nosi arz-hol arxisemasi bilan xarakterlanadigan fe'llarga oid *izhor etmoq* fe'li uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Олий Мажлисга мурожаатномаси. – Тошкент, 24.01.2020.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 16 апрелдаги ПҚ-4680 сон «Шарқшунослик соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.
3. Алимова Х.З. Дарий тили. Морфология. – Т.: Тош.ДШИ, 2009. – 107 б.
4. Березин Ф.М. О парадигмах в истории языкознания XX в. // Лингвистические исследования в конце XX в. Сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 2001. – С 9-25, Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. – М.: Высшая школа, 1987. – С. 103.
5. Муҳаммад Ризо Эрнийёзбек ўғли Огаҳий. Асарлар. 9жилд. Огаҳий таржимасидаги “Гулистон” ва “Ҳафт Пайкар”. – Т.: Шарқ, 2019.
6. Қўчқортоев И. Сўз маъноси ва унинг валентлиги. – Т.: Фан, 1977. – 168 б.
7. Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка. – М.: Восточная литература, 2001. – 600 с.
8. Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка. – М.: Наука, 1981. –275 с.
9. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. Изд. 2. – М.: УРСС, 2007.

